

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Джураева Лейла Рахимджановна

Кандидат философских наук, доцент кафедры общегуманитарных
и социально-экономических наук филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в
г.Ташкенте.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12652360>

Гуманитарные и социальные науки занимают важное место в системе образования, помогая понять социальную и культурную жизнь людей, их мышление и взаимодействие в обществе. Эти дисциплины способствуют моральному и духовному развитию личности, а также формированию социального и политического сознания. Улучшение преподавания социально-экономических дисциплин является важным аспектом подготовки компетентных, критически мыслящих и социально ответственных граждан, что способствует их личностному и профессиональному росту, а также устойчивому развитию общества в целом.

Современные технологии и педагогические методы делают процесс обучения более эффективным и увлекательным, что повышает качество образования. Современное гуманитарное образование должно быть проблемно-ориентированным, с акцентом на самостоятельную работу студентов и активные методы обучения [1].

Одной из основных тенденций в образовании является его цифровизация, то есть переход к электронным форматам. Цифровизация описывает процесс, при котором аналоговые или физические ресурсы заменяются цифровыми [2]. Основные принципы создания и функционирования цифровой образовательной среды включают доступность и открытость, системность, интерактивность, многофункциональность и ориентированность на пользователя [3].

Интерес к применению цифровых технологий в образовательном процессе привлекает внимание исследователей и педагогов. Их работы посвящены различным аспектам внедрения цифровых технологий в учебный процесс, исследованию их влияния на эффективность обучения, а также разработке методик и стратегий использования электронных средств для достижения образовательных целей [4,5].

Цифровые образовательные технологии представляют собой инновационный способ организации учебного процесса, основанный на использовании электронных систем, обеспечивающих наглядность. Эти технологии направлены на повышение качества и эффективности учебного процесса, а также на успешную социализацию студентов. Использование цифровых технологий в образовании открывает возможности для создания дифференцированной учебной среды, адаптированной под потребности каждого студента. Путем предоставления заданий, соответствующих индивидуальному уровню подготовки, цифровые инструменты способствуют повышению качества обучения [6].

Для преподавания социально-гуманитарных дисциплин используются различные цифровые ресурсы, такие как:

- Электронные учебники и онлайн-курсы: Платформы, такие как Coursera, edX, Udemy и Khan Academy, предлагают широкий спектр онлайн-курсов по социально-гуманитарным наукам от ведущих университетов и экспертов.
- Электронные библиотеки и базы данных: Доступ к электронным книгам, научным статьям, журналам и другим источникам информации предоставляется через ресурсы и базы данных, такие как JSTOR, EBSCOhost и ProQuest.
- Визуализационные инструменты: Использование графиков, диаграмм, анимаций и интерактивных карт помогает визуализировать сложные концепции и процессы, делая их более доступными для студентов. Примеры таких инструментов включают Tableau, Google Charts и Piktochart.

- Социальные сети и образовательные платформы: Использование форумов, групп в социальных сетях, таких как Facebook и LinkedIn, а также специализированных образовательных платформ помогает студентам общаться, обмениваться идеями и ресурсами, учиться в коллективе.

- Интерактивные учебные приложения и игры: Множество мобильных приложений и компьютерных игр разработаны для обучения социальным наукам. Они обычно содержат интерактивные задания, квизы и симуляции, которые помогают студентам понять и применить изучаемый материал.

- Вебинары и онлайн-семинары: Онлайн-платформы для проведения вебинаров, такие как Zoom, Webex и Adobe Connect, предоставляют возможность преподавателям организовывать интерактивные занятия, лекции и семинары с участием студентов из разных регионов.

Интерактивное обучение играет ключевую роль в современной методике преподавания. Оно делает учебный процесс более привлекательным и эффективным. Применение игр, викторин и опросов способствует более глубокому усвоению материала и повышает мотивацию студентов. Примеры интерактивных инструментов и приложений, используемых в образовании, включают:

- Kahoot!: Платформа для создания образовательных викторин, которая превращает обучение в увлекательное соревнование, стимулируя студентов к активному участию.

- Quizlet: Сервис с карточками для изучения и запоминания информации, поддерживающий игровые элементы в процессе обучения, что помогает студентам более эффективно запоминать материал.

- Mentimeter: Инструмент для создания интерактивных презентаций с возможностью голосования и сбора обратной связи в реальном времени, что позволяет преподавателям активно взаимодействовать со студентами и адаптировать материал под их потребности.

При выборе подходящего приложения для обучения важно учитывать не только функциональные возможности, но и личные предпочтения в

методах обучения. Некоторые пользователи могут предпочитать интерактивные задания и видеоуроки, в то время как другие – текстовые лекции и тесты для самопроверки. Независимо от выбора, эти инструменты помогут оставаться в курсе новых знаний и развиваться профессионально.

Уникальные возможности для студентов и преподавателей дает использование в учебном процессе виртуальной реальности. Примером являются интерактивные игры, которые могут стать отличным дополнением курса философии в высших учебных заведениях. Они помогают студентам глубже понять сложные концепции и идеи, представленные в философии. Такие игры также способствуют развитию критического мышления, аналитических способностей и умению применять философские концепции к реальным ситуациям, делая учебный процесс более захватывающим и увлекательным для студентов и помогая им лучше усвоить материал.

Симуляции и ролевые игры по философии представляют собой методы обучения, в которых студенты вживаются в роли философов, исторических персонажей или участников философских дискуссий. Они имитируют ситуации из реальной жизни или истории и позволяют студентам понять и применить философские концепции на практике.

Приведем некоторые примеры интерактивных игр, которые могут быть использованы преподавателем при изучении философии: так называемый "Философский квест" -приложение, в котором студенты решают головоломки и логические задачи, основанные на философских концепциях и теориях. Следующий пример: игра "Этика и мораль", в которой студенты исследуют разнообразные этические дилеммы и обсуждают возможные решения с точки зрения различных философских теорий. Интересной представляется такая форма занятий, как дебаты по философским темам. Студенты разделяются на группы и обсуждают различные философские вопросы, такие как «спор между эмпириками и рационалистами», «что такое свобода? Может ли человек быть абсолютно свободным?», «В чем смысл жизни?», «является ли философия наукой?» и т.д.

Игры для развития критического мышления могут быть использованы и в других дисциплинах гуманитарного профиля. Например, особенно популярными у студентов являются исторические квесты и головоломки, а также исторические ролевые игры. Создание игровых сценариев, в которых студентам предлагается решать задачи и головоломки, связанные с историческими событиями и периодами помогают не только углубить свои знания, но и развить логическое мышление и аналитические навыки. В свою очередь, ролевые игры предоставляют студентам возможность погрузиться в историю, вжиться в роли исторических фигур, примерить на себя костюмы той или иной эпохи, лучше узнать изображаемого персонажа.

Большой интерес у студенческой аудитории вызывает визуализация исторических событий и эпох. Современные исследователи рассматривают визуализацию как стратегически важное направление развития образования и как важнейшее направление совершенствования дидактических средств [7]. Как отмечает Н.С. Флинт, Г.А. Окушова: «Образ как средство передачи информации, смысла, кода в последние годы вытесняет слово, и иконический знак выступает более эффективным инструментом, чем вербальный [8]. Виртуальные экскурсии по историческим местам позволяют студентам исследовать прошлые эпохи, города и музеи в виртуальной среде. Пользователи контента могут совершать путешествия во времени, непосредственно наблюдать исторические события, увидеть археологические находки, погрузиться в атмосферу конкретной эпохи, понять ее менталитет, ценности и социокультурные особенности, что, конечно же, будет способствовать более глубокому усвоению материала и осмыслению изучаемого.

В заключении следует отметить, что интерактивные методы обучения активно вовлекают студентов в учебный процесс, позволяя им не только слушать лекции или выступать на семинарах, но и активно участвовать, взаимодействовать и применять полученные знания на практике. Они

способствуют более глубокому усвоению материала, развивают критическое мышление, аналитические способности и творческий подход к обучению.

Литература:

1. Дюпина Л.Ф. Оценка эффективности управленческих инноваций/Л.Ф. Дюпина, М.С. Дикунова, В.Н.Прокопов // Научный альманах. —2015. —№ 11-2 (13). -С. 128—131.
2. Бедов А.Н. Цифровизации образования – внедрение в образовательный процесс [Электронный ресурс]. URL <https://infourok.ru/cifrovizacii-obrazovaniya-vnedrenie-v-obrazovatelniyprocess-3371080.html>
3. Серафимович И.В., Конькова О.М., Райхлина А.В. Формирование электронной информационно-образовательной среды вуза: интеракция, развитие профессионального мышления, управление // Открытое образование. 2019. Т. 23, № 1. С. 14–26.
4. Куркина Н.Р., Стародубцева Л.В. ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ // Современные проблемы науки и образования. – 2021. – № 3. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=30890> (дата обращения: 03.06.2024)
5. Вишневецкая Г.В. Технологический подход в педагогическом процессе высшей профессиональной школы// Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2008. №6 (10). С. 235-239.
6. Инструментальные средства и компоненты мультимедиа. Методические указания для студентов очной формы обучения по специальности: информационные технологии в дизайне. Иваново 2010. [//https://ivgpu.com/images/docs/ob-universitete/instituty-fakultety-kafedry/isgen/kafedry/vpmsit/publikatsii/Aleshina-Inst.pdf](https://ivgpu.com/images/docs/ob-universitete/instituty-fakultety-kafedry/isgen/kafedry/vpmsit/publikatsii/Aleshina-Inst.pdf).